

Michael Löwy: Marxismo e Critica da modernidade, Fabio Mascaro Querido

Martínez Andrade, Luis

Michael Löwy: Marxismo e Critica da modernidade, Fabio Mascaro Querido

Analética, vol. 2, núm. 17, 2016

Arkho Ediciones, Argentina

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3987324>

Michael Löwy: Marxismo e Crítica da modernidade, Fabio Mascaro Querido

Luis Martínez Andrade luisma_andrade@hotmail.com
École des hautes études en sciences sociales, Paris, México

 <http://orcid.org/0000-0002-5000-9033>

Mascaro Querido Fabio. Michael Löwy: Marxismo e Crítica da modernidade. 2016. São Paulo. Boitempo Editorial/Fapesp. 199pp.

Resumen: Fruto de una investigación para obtener el grado de maestro en Sociología, el libro que nos ofrece Fabio Mascaro Querido muestra de manera brillante y convincente los aspectos centrales de la obra y de la trayectoria de uno de los pensadores más importantes de este siglo: Michael Löwy. A partir de seis ejes temáticos, el autor expone tanto las continuidades como las discontinuidades del trabajo teórico de este marxista herético (p. 182). Insciriéndose en la tradición del pensamiento crítico, Mascaro Querido aborda el trabajo del pensador franco-brasileño como expresión de un marxismo renovado y crítico de esta modernidad realmente existente.

Palabras clave: Michael Löwy, marxismo, crítica de la modernidad.

Abstract: The result of research to obtain a master's degree in Sociology, the book offered by Fabio Mascaro Querido shows in a brilliant and convincing way the central aspects of the work and the career of one of the most important thinkers of this century: Michael Löwy. From six thematic axes, the author exposes both the continuities and the discontinuities of the theoretical work of this heretical Marxist (p. 182). Inscribing himself in the tradition of critical thought, Mascaro Querido approaches the work of the Franco-Brazilian thinker as an expression of a renewed and critical Marxism of this really existing modernity.

Keywords: Michael Löwy, Marxism, critique of modernity.

Fruto de una investigación para obtener el grado de maestro en Sociología, el libro que nos ofrece Fabio Mascaro Querido muestra de manera brillante y convincente los aspectos centrales de la obra y de la trayectoria de uno de los pensadores más importantes de este siglo: Michael Löwy. A partir de seis ejes temáticos, el autor expone tanto las continuidades como las discontinuidades del trabajo teórico de este marxista herético (p. 182). Insciriéndose en la tradición del pensamiento crítico, Mascaro Querido aborda el trabajo del pensador franco-brasileño como expresión de un marxismo renovado y crítico de esta modernidad realmente existente.

Si bien la temática del eco-socialismo es tomada como punto de partida para el análisis de la relación dialéctica entre el desarrollo interno de la obra de M. Löwy y el de los cambios en el marco socio-histórico, Mascaro Querido subraya los principales elementos de la reflexión de M. Löwy, a saber: la crítica radical de lo existente, la convicción anti-capitalista (p. 12), el empeñamiento por la emancipación de la humanidad y el rechazo de todo dogmatismo que haga el juego al proceso de reificación de la vida social. Por otra parte, Mascaro Querido hace hincapié en el

Analéctica, vol. 2, núm. 17, 2016

Arkho Ediciones, Argentina

Recepción: 03 Febrero 2016

Aprobación: 29 Junio 2016

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3987324>

hecho de que a finales de la década de los setenta el “descubrimiento” de Walter Benjamin representó para M. Löwy no sólo “un paso más allá del marxismo goldmaniano y lukasiano” (p. 73) sino también una “nueva comprensión de la historia humana” (p. 75).

Forma es fondo, en ese sentido, el libro de Mascaro Querido representa una aportación tanto en el plano teórico como en el terreno político. Teórico porque da cuenta de la potencialidad de un pensamiento radical - en el sentido etimológico del término- y crítico de la civilización moderna burguesa expresado en la figura de Michael Löwy. Político, puesto que contribuye a la organización del pesimismo, tan necesario para hacerle frente a la evidente “barbarie moderna”. Por tanto, no puedo sino recomendar tanto a académicos como a militantes la lectura de este libro.